

ПОЛУПРОВОДНИКОВ ТОНКИЕ ПЛЕНКИЕ В НАНОЭЛЕКТРОНИКЕ

Довранов К.Т.

Давлатов М.А.,

Давранов Х.Т.,

Кодиров А.

Базовый докторант, КарГУ

quvondiqdavronm@gmail.com

Аннотация. В статье приводятся сведения о тонких пленках и рассмотрены основные процессы, происходящие при их формировании. Кратко рассмотрена также основные методы их получения и приведены сравнительные характеристики этих методов. Подробно рассмотрены принципы действия и конструкции установка для магнетронного нанесения пленок, работающих на постоянном токе и с использованием высокочастотные (ВЧ) распыления, и ионно-лучевому синтезу наноматериалов.

Ключевые слова: тонких пленок, кремний, германий, ширины запрещенной зоны, ионно-плазменного, n-p- гетероструктура

Введение

В качестве материалов микроэлектроники используются легированные полупроводники, в наноэлектронике - гетероструктуры, наноструктурные материалы, кластеры, органические материалы т.е., технология формирования наноструктур. Таким образом, под наноэлектроникой будем понимать направление электроники, в котором изучаются физические явления и процессы взаимодействия электронов с электромагнитными полями, а также разрабатывается нанотехнологии создания приборов и устройств, в которых это взаимодействие используется для передачи обработки и хранения информации. Очень малая инерционность электронов позволяет эффективно использовать

взаимодействие электронов с микрополями внутри атома, молекулы или кристаллической решетки для создания приборов нового поколения, отличающихся высокой производительностью, малым потреблением энергии, сверхминиатюрными размерами. По мере приближения размера твердотельной структуры электронного прибора к нанометровой области, соизмеримой с размерами атомов, проявляются квантовые свойства электронов.

Как известно в микроэлектронных приборах поведение электрона определялось, поведением элементарной частицы, имеющей массу и заряд, то в наноэлектронных приборах, поведение электрона определяется его волновыми свойствами.

Германий - элемент IV- группы $-1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^2$. В результате химической переработки исходного сырья получают тетрахлорид германия, который путем дальнейших операций переводят в двуокись германия GeO_2 - порошок белого цвета [1]. Двуокись германия восстанавливается в водородной печи при температуре порядка $650 \div 700$ °С до элементарного германия, представляющего собой серый порошок. Затем производится плавление порошка с направленной кристаллизацией расплава.

Степень очистки германия должна быть достаточно высокой.

Для изготовления полупроводниковых приборов слитки германия распиливают на пластинки, поверхность которых протравливают для устранения дефектов обработки. Основные свойства германия также приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные свойства германия и кремния

Свойства	Германии	Кремнии
Собственное удельное сопротивление при 20°C, Ω·м	0,68	$2 \cdot 10^5$
Собственная концентрация носителей, м ⁻³	$2,5 \cdot 10^{18}$	10^{16}
Ширина запрещенной зоны, эВ при 0 К	0,785	1,21
Ширина запрещенной зоны, эВ при 300 К	0,72	1,12

Для изготовления полупроводниковых приборов применяют германий с определенными добавками электрически активных примесями, основные используемые примеси доноры в германий создают P, Se, S, Акцепторы-Jn, В, Al, Ag. В германий создают глубокий уровни -O₂, Ni, Cu. Для получения монокристаллического Ge с низким удельным сопротивлением ($\rho=7 \cdot 10^{-5} \div 5 \cdot 10^{-3} \Omega \cdot \text{см}$) его легируют мышьяком. Германий применяют для изготовления высокочастотные (ВЧ) и сверхвысокочастотные (СВЧ) - транзисторов, диодов, тензодатчиков, датчиков ЭДС Холла и других магнитчувствительных приборов. Приборы, изготовленные с использованием германия, обладают высоким быстродействием. Хорошие оптические свойства германия позволяют использовать его для изготовления фототранзисторов и фотодиодов, оптических линз для инфракрасных лучей, оптических фильтров, счетчиков ядерных частиц. Существенным недостатком германия является диапазон рабочих температур германиевых приборов $-60^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}$ (из-за малой ширине запрещенной зоны) и высокая стоимость.

Возникновение проблем подобного рода препятствует широкому применению и полупроводниковых соединениях. Например, очень сложно вырастить высококачественный окисел на поверхности GeAs, так как один элемент окисляется легче другого, оставляя на поверхности металлическую фазу. Такой материал сложно легировать и трудно получать слитки большего диаметра и совершенной кристаллической структуры. Развитие технологии соединений A^{III}B^{IV} связано, в частности, с достижениями прежде всего в области кремниевой технологии.

Таким образом, достоинством кремния является большая ширины запрещенной зоны, что обеспечивает работу приборов при достаточно высоких температурах. Недостатками является низкие значения подвижности электронов и дырок и относительно высокая стоимость. Параметры монокристаллов кремния приведены в таблице 1. Для получения кремния p-типа проводят

легирование акцепторными примесями - алюминий (Al) или бором (B). Энергия активации примесей равна 0,057 и 0,045 эВ, соответственно.

Легирование - внедрение наибольших количеств примесей или структурных дефектов с целью контролируемого изменения электрических свойств полупроводника, в частности, его типа проводимости.

Полупроводниковые гетероструктуры являются основой большого количества современных транзисторов и приборов квантовой и микроволновой электроники. Гетеропереход, когда решетка одного полупроводника без нарушения периодичности переходит в решетку отличающегося по химическому составу другого полупроводника. На этой границе изменяются свойства полупроводниковой системы структура энергетических зон, эффективных масса и подвижностей носителей. Контакты двух полупроводников с разной шириной запрещенной зоны между ними устанавливается термодинамическое равновесие и уровень Ферми становится общим.

Рис.2. Зонная диаграмма двух полупроводников (а) и сформированного резкого гетероструктура n-p (б)

Зонная диаграмма полупроводника достаточно полно описывает свойства гетеро переходов. На рис 2, (а) представлена зонная диаграмма двух изолированных полупроводников. При их соединении образуются n-p-гетероструктура (Рис 2, б). Отметим, что заглавная буква p- обозначает тип

проводимости более широкозонного проводника; E_c , E_v , E_F - соответственно, для зоны проводимости, потолок валентной зоны, уровень Ферми. Если работа выхода полупроводнике n - типа обозначить Φ_1 , а работу выхода полупроводника p -типа- Φ_2 , то контактная разность потенциалов определяется по формуле

$$U=(\Phi_1-\Phi_2)/q \quad (1)$$

Где q -элементарный заряд.

Известно, что несколько гетеропереходов формирует гетероструктуру. Размер гетероструктуры может составлять несколько десятков нанометров. Длина волны электрона в полупроводниках при низких температурах лежит в том же диапазоне длин, движения носителей в гетероструктурах может быть описана только с учетом законов квантовой механики. Квантово-механический характер физических процессов в гетероструктурах позволяет их выделить в класс объектов, отличных от традиционных элементов микроэлектронике.

Наиболее востребованными методами вакуумного нанесения покрытий на различного рода поверхности является термическое испарение, электронно-лучевое испарение и различные виды ионно-плазменного распыления. При этом как раз методы нанесения тонких пленок, в основе которых лежит распыление материала ионами тяжелых газов.

К таковым относятся интенсивно развиваемые в последнее время ионно-лучевой и магнетронный нанесения тонко пленочных структур. Они обладают рядом преимуществ; возможность получения новых материалов, оксидов, хорошие адгезионные и физико-химические свойства пленок. Особенно важно при производстве элементы микроэлектроники требуют нанесения многослойных покрытий типа металл-диэлектрик, металл- диэлектрик-металл, металл- полупроводник- диэлектрик -металл и т.п., что требует применения разнообразного вакуумно- плазменного оборудования [2].

В процессах ионно-плазменного нанесения осаждаемый на подложку материал получают путем распыления твердотельной мишен ионами с определенными энергиями (основном конами Ag^+). На кафедре ТЭФ имеется установки магнетронного распыления PDV-DESK-PRO. С использованием этих устройств создавались технологии получения нанослоев на основе проводящих пленок Cu, Al, Co, Mn, Ti, Ba силицидов металлов, диэлектрических пленок SiO_2 , Si_3N_4 , а также соединения Mn_4Si_7 , TiO_2 , Al_2O_3 и других пленок с более сложным составом.

Принцип действия распылительных устройств магнетронного типа основан на использовании скрещенных электрического и магнитного полей для формирования траекторий электронов в плазме в виде замкнутой спиралевидной кривой. Магнитное поле, силовые линии которого параллельны поверхности распыляемой мишени магнетрона, удерживает, электроны в непосредственной близости от мишени, в так называемой электронной "ловушке" создаваемой скрещенными электрическим и магнитным полями. Осцилляции электронов и их движение по спиралевидным траекториям увеличивает число ионизационных столкновений, в результате увеличивается плотность плазмы, воздействие которой на мишень обеспечивает высокую скорость распыления материала мишени.

Применение диэлектрических материалов, повышение требований к качеству покрытий, увеличение размеров подложку привели изменение магнетронных распылительных систем с использованием высокочастотных напряжения.

Отличительной особенностью магнетронных распылительных систем является большая концентрация плазмы в непосредственной близости от распыляемой мишени, благодаря наличию магнетронного поля. Поэтому в магнетронных распылительных системах возможно достижение больших

Литература

1. Namakawa Y (Ed) Thin-Film solar cells: Nexi Generation Photovoltaics and Its Applications (Berlin: Springer, 2004)
2. Normuradov M.T., Normurodov D.A., Davronov K.T. Creation of new materials based on dielectric films using low-energy ion implantation, Euroasian Journal of Semiconductors Science and Engineering: Vol. 1: Iss. 6, Article 8.
3. Данилина Т.И., Троян Э.Е., Сахаров Ю.В., Жидик Ю.С. Ионно-плазменные методы получения наноструктур. Доклады ТУСУРа, том 20. №3. 2017.